

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ПІД ЧАС ВІЙНИ: ВИКЛИКИ ТА ПРОБЛЕМИ

Дейнега Л.С., здобувачка кафедри економіки

Маслак М.В., д.е.н., доцент

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Сільське господарство в Україні визначено пріоритетною галуззю економіки, яка забезпечує значну частину населення країни продовольством [1]. Україна має розвинений агропродовольчий комплекс, здатний не лише повністю задовольнити потреби внутрішнього ринку, а й зміцнити позиції країни на міжнародних ринках низки ключових сільськогосподарських товарів. Завдяки традиційно сильному експорту продовольства Україна виступає одним із гарантів світової продовольчої безпеки. До початку повномасштабної війни країна входила до п'ятірки найбільших світових експортерів зернових, відправляючи на експорт $\frac{3}{4}$ виробленого, оскільки внутрішнє споживання становило лише 20–25 %. Україна забезпечувала 10 % світового експорту пшениці, понад 14 % кукурудзи та понад 47 % соняшникової олії [2]. Сьогодні, за підтримки партнерів, країна продовжує залишатися ключовим гравцем на світових ринках зернових та соняшникової олії, утримуючи понад 10 % частки міжнародної торгівлі [3].

Але повномасштабне вторгнення росії в Україну спричинило серйозні труднощі і аграрному сектору України. Основні проблеми з якими зіткнулися вітчизняні аграрії в 2022 році і по цей час це: скорочення обсягів експорту зерна; відсутність місць для зберігання продукції; порушення логістики; скорочення посівних площ внаслідок замінування і окупації територій; внаслідок атак з боку РФ зруйновані підприємства, складські приміщення і т.д. Проблемою номер один для аграріїв є збут вирощеної продукції. На початку повномасштабної війни продукція залишилась на складах в очікуванні моменту реалізації. Фермерам потрібні кошти на обробіток ґрунту, сплати податків і зарплат, закупівлю

насінневого матеріалу, паливно-мастильних матеріалів, добрив, запчастин, але їх бракує через відсутність реалізації продукції. В 2022 році завдяки Чорноморській зерновій ініціативі, яка була укладена Україною, Туреччиною та ООН було налагоджено експорт зерна. Чорноморська зернова ініціатива послабила логістичні обмеження на транспортування Чорним морем, що сприяло частковому відновленню експорту зерна.

Аграрії зустрілись із викликом дефіциту палива і зростанням ціни на нього. Також дуже додали в вартості засоби захисту рослин, міңдобрива, запчастини, всі витратні матеріали, а низькі закупівельні ціни завдали аграрним підприємствам фінансових втрат. 2024 рік був важким і через посуху, неврожай всіх культур через відсутність опадів теж відбивається на фінансових показниках аграріїв.

Основні виклики та обмеження аграрного сектора України в умовах повномасштабної війни включають:

- нестачу фінансових ресурсів для стабільної роботи сільськогосподарських підприємств через зростання собівартості виробництва;
- спрощення агровиробничих процесів, зменшення використання добрив і засобів захисту рослин, що негативно впливає на врожайність та якісний склад ґрунтів;
- поглиблення кризи у тваринництві, особливо в м'ясо-молочній галузі;
- дефіцит робочої сили у сільському господарстві;
- руйнування інфраструктури виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;
- екологічні проблеми.

Попри складні умови, український аграрний сектор демонструє гнучкість і ефективність. Через труднощі з логістикою зернових галузь переорієнтовується на вирощування олійних культур. Фермерам необхідно знаходити нові канали збуту продукції. Сучасні виклики виявили залежність України від сировинного експорту і сприяли прискоренню переходу агросектору на випуск продукції з

більшою доданою вартістю. Зокрема, створюються нові підприємства для переробки сільгосппродукції, наприклад, для виготовлення борошна, макаронів, круп, спирту, комбікормів, крохмалю та інших продуктів.

Але попри складні умови багато агропідприємств продовжують працювати, засівають поля, доглядають і збирають врожаї задля забезпечення продовольчої безпеки України. На мою думку, державі потрібно переглянути нормативну базу для підтримки сільгоспвиробників, в 2024 році уряд запровадив МПЗ (мінімальне податкове зобов'язання) з кожного гектара землі, який знаходиться в обробітку. Від введення цього податку постраждали найперше одноосібники, які обробляють свої паї, тому що на відміну від фермерських господарств вони сплачують цей податок самостійно, а в фермерських господарствах цю суму податку вираховують з орендної плати пайовика. Це додаткове навантаження на аграріїв, тим паче 2024 рік був роком несприятливих умов для отримання хорошого врожаю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Маслак О., Глазунова О., Супрун С., Ключ Ю. Сучасний методичний інструментарій оцінювання рівня економічного розвитку господарюючого суб'єкта на засадах системного підходу. *Наукові перспективи*. 2024. № 7 (49).
2. Маслак О.І., Воробйова Л.Д. *Економіка промислового підприємства: навч. посібник*. К.: Центр учбової літератури, 2011. 172 с.
3. Маслак О. І., Яковенко Я. Ю., Сокурєнко П. І. Теоретичні і практичні аспекти стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності економічного середовища. *Молодий вчений*. 2017. № 4. С. 710-715.